

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ning
“_____” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Xusanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti _____

____ yo'nalishi ____-bosqich _____-guruh talabasi

_____mavzusidagi kurs ishiga

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ____-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi _____

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Murakkab tuzilishga ega bo'lgan geometrik jismlarni loyihalash va maketini tayyorlash

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Geometrik jismlarning murakkab chizmalarini qurish	13
2. Geometrik jismlar va ularning fazoviy holatlari	16
3. Geometrik jismlarning o'zaro kesishuvini yasash	19
4. Geometrik modellashtirish.....	23
Xulosalar	27
Foydalanilgan adabiyotlar	28
Ilovalar	30

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Chizmalar GOST ko`rsatmalariga muvofiq belgilangan tip va qalinlikdagi chiziqlar bilan chizilishini o`qituvchi ta`kidlab o`tishi kerak. Tushuntirish plakat bo`yicha va sinf doskasida grafik ishni bajarish bilan birga olib borilishi kerak. Plakatdagi tasvirni qisqa tushuntirib analiz qilgandan keyin, o`qituvchi o`quvchilarga oldindan sinf doskasida tasvirlangan texnik detalni chizib olishni taklif etadi. Bunda har bir chizikni chizish xarakteriga qattiq rioya qilinadi yoki o`quv qo`llanmada keltirilgan topshiriqlarning biridan foydalaniladi. 15 bo`lgan yozuv va izohlar qilish foydali bo`ladi. Bu ishni bajarishda o`quvchilardan puxtalikni talab qilish kerakki, ular shu paytdan boshlab, chizmadagi chiziqlarying aniq bo`lishi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini tushunsinlar. O`qituvchi o`quvchilardan asosiy kontur chiziqlarinio`tkazishda, grafiti «kurakcha» tarzida ochilgan «M» markali qalamdan foydalanishlarini qattiq talab qiliy? kerak. Maktabda asosiy kontur chiziq qalinligi taxminan 1 mm deb qabul qilish maqsadga muvofiq bo`ladi. Shunga mos ravishda shtrix chiziq taxminan 0,5 mm ga teng bo`lishi kerak. Ko`pincha o`quvchilar shtrix chiziqlarni «punktir» chiziqlar deb ataydilar, o`qituvchi esa bunga e`tibor bermaydi. Ba`zi hollarda o`zi ham shu xatoni takrorlaydi. O`quvchilarga shtrix chiziqlar «M» qalam bilan, shtrixpunktir va ingichka tutash chiziqlar esa «T» markali qattiq qalam bilan chizilishini ko`rsatish kerak. Shtrixpunktir chiziqlarni biratula navbat bilan shtrixdan nuktaga o`tib chizish kerak bo`ladi. o`quvchilarning oldin shtrixlarnio`tkazib, so`ngra esa ular orasiga nuqtalarni qo`yib.chiqishlariga yo`l qo`ymaslik kerak. Bunday usul bir tomondan, shtrixpunktir chiziqlarnio`tkazishda ko`p vaqtni talab qiladi, ikkinchi tomondan esa chiziq yo`nalishi aniq bo`lmaydi. Mazkur qo`llanmaning II bobida chizmachilik bo`yicha hozirgi o`quv dastursining maktablarda oldin foydalangan dasturlardan printsipial farqlari ko`rsatilgan edi. Bu farqlar dastavval shundan iboratki, hozirgi zamon dastursida kurs materialiga geometrik, proektsion va texnik chizmachiliklarga qat`iy bo`linmagan. Asosiy geometrik yasashlar proektsion yoki texnik chizmalarni

bajarish bilan bog`liq holda o`rganiladi. Shuning uchun chizmachilikdan birinchi darslardayoq, ya`ni o`quvchilar «yassi» detallarni bir proektsiyada tasvirlashga kirishayotganda, o`kituvchi doskada chiziqlarni o`tkazish va burchaklarni bo`lishning, aylanalarni teng bo`laklarga bo`lishning, silliq o`tishlarni (tutashmalarni) yasashning eng ratsional usullarini ko`rsatishi kerak. Yasashga doir barcha grafik masalalarni texnik formalarda bajarish kerak bo`ladi." Flanes ostiga qo`yish uchun mo`ljallangan srokladka, xrapovikli g`ildirak yoki, «yuldo`zcha» (ya`ni teshiklari yoki qirqmalari aylana bo`yicha bir tekisda joylashgan detallar

kabi texnik detallarni chizishga kirishishdan oldin, o`qituvchi o`quvchilarga detallarni yoki ularning modellarini ko`rsatishi kerak. Detalni ko`rib o`quvchilarning o`zlari aylanani nechta teng bo`lakka bo`lish kerakligini aniqlaydilar. Bu holda o`qituvchining funktsiyasi sinf doskasida aylanani kerakli sonda teng bo`laklarga bo`lishning oddiy usulini ko`rsatishdan iborat bo`ladi. Quyish yoki mexanik ishlash natijasida hosil bo`lgan suyri -shaklidagi detallarni namoyish qilishda tekis o`tish qanday chiziqlar (yoy yoki to`g`ri chiziq kesmasi) vositasida amalga oshirilishini, u yoki bu tutashma grafik tarzda qanday bajarilishini qo`rib chiqish muhimdir. Bunday ish tartibi bilim olishdagina emas, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir, chunki o`quvchilar berilgan yasashlarni amaliyada qo`llash zarurligini ko`radilar.

Kurs ishining maqsadi. Murakkab tuzilishga ega bo`lgan geometrik jismlarni loyihalash va maketini tayyorlash haqida ma`lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Murakkab tuzilishga ega bo`lgan geometrik jismlarni loyihalash va maketini tayyorlash haqidagi ma`lumotlarni noanaviy yondashuv asosida o`quv qo`llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. O`quvchilarga chizmachilik faniga oid chizma va shakllarni ko`rsatish, ularda ko`nikma hosil qilish , ularda tabiatdagi rang –baranglikni to`g`ri tasvirlashga o`rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Murakkab tuzilishga ega bo‘lgan geometrik jismlarni loyihalash va maketini tayyorlash haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Murakkab tuzilishga ega bo‘lgan geometrik jismlarni loyihalash va maketini tayyorlash haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Murakkab tuzilishga ega bo‘lgan geometrik jismlarni loyihalash va maketini tayyorlash haqida o‘rgatishda bilim ko‘nikmalarni rivojlantirish;
- Murakkab tuzilishga ega bo‘lgan geometrik jismlarni loyihalash va maketini tayyorlash haqida o‘rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o‘qitish va uni takomillashtirishda o‘zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg‘izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo‘jaev, E.Rovziev kabilarning hissalarini katta boldi. O‘zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o‘rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo‘lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo‘yilgan maqsadga erishishi uchun to‘plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ___ sahifadan iborat

Asosiy qism.

Kub va to'rtburchaklar parallelepipedni loyihalash. Kub yuzlari proyeksiya tekisliklariga parallel bo'ladigan qilib joylashtirilgan. Keyin ular o'zlariga parallel ravishda proektsion tekisliklarda to'liq hajmda - kvadratchalar, va perpendikulyar tekisliklarda - chiziqlar bo'laklari bilan tasvirlanadi.

Uchta teng kvadrat - bu kubning proektsiyalari.

Kub va parallelepiped chizmasida uchta o'lcham ko'rsatilgan: uzunlik, balandlik va kenglik.

Chizmada o'lchamlarning qanday chizilganligiga e'tibor bering. Yassi yuzalar kesishgan ingichka chiziqlar bilan belgilanadi.

Muntazam uchburchak va olti burchakli prizmalarni loyihalash. Gorizontaal proyeksiya tekisligiga parallel ravishda prizmalarning asoslari unda to'liq hajmda, frontal va profil tekisliklarida esa to'g'ri chiziqlar bilan tasvirlangan. Yon yuzlar, ular parallel bo'lgan proektsion tekisliklarda va ular perpendikulyar bo'lgan chiziq segmentlari shaklida buzilmasdan tasvirlangan. Proyeksiya tekisliklariga moyil bo'lgan yuzlar ularga buzilgan holda ko'rsatiladi.

Prizmalarning o'lchamlari ularning balandligi va tayanch shakl o'lchamlari bilan belgilanadi. Chizilgan chiziqli chiziqlar simmetriya o'qlari.

1. Geometrik jismlarning murakkab chizmalarini qurish

Prizmaning izometrik proektsiyalari asosdan boshlanadi. Keyin taglikning har bir yuqori qismidan perpendikulyar chiziqlar chiziladi, uning ustiga balandlikka teng bo'laklar yotqiziladi va olingan nuqtalar orqali taglikning qirralariga parallel to'g'ri chiziqlar chiziladi.

To'rtburchaklar proyeksiya tizimidagi rasm ham gorizontaal proyeksiya bilan bajarila boshlanadi.

Muntazam to'rtburchaklar piramidani loyihalash. Piramidaning kvadrat poydevori gorizontal tekislik bo'yicha to'liq hajmda proyeksiyalanadi. Unda diagonallar taglikning yuqori qismidan piramidaning yuqori qismiga o'tuvchi lateral qirralarni aks ettiradi.

Piramidaning o'lchamlari uning poydevorining ikki tomonining b uzunligi va h balandligi bilan aniqlanadi.

Piramidaning izometrik ko'rinishi asosdan qurila boshlaydi. Olingan raqam markazidan perpendikulyar chizilgan, unga piramidaning balandligi yotqizilgan va hosil bo'lgan nuqta taglikning yuqori qismlariga bog'langan.

Shiling va konusning proektsiyasi. Agar silindr va konusning asoslarida yotgan doiralar gorizontal H tekislikka parallel bo'lsa, ularning bu tekislikka proyeksiyalari ham aylana bo'ladi.

Bunday holda, silindrning old va profil proektsiyalari to'rtburchaklar, konuslari esa yonbosh uchburchaklardir.

E'tibor bering, barcha proektsiyalarda simmetriya o'qlari qo'llanilishi kerak, shundan silindr va konusning chizilishi boshlanadi.

Silindrning frontal va profil proektsiyalari bir xil. Xuddi shu narsani konusning proektsiyalari haqida ham aytish mumkin. Shuning uchun, bu holda, rasmdagi profil proektsiyalari ortiqcha bo'ladi. Bundan tashqari, O belgisi tufayli silindr shaklini bitta proektsiyada aks ettirish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, bunday hollarda uchta proektsiyaga ehtiyoj qolmaydi. Silindr va konusning o'lchamlari ularning balandligi h va taglik diametri d bilan belgilanadi.

Tsilindr va konusning izometrik proektsiyasini qurish usullari bir xil. Buning uchun x va y o'qlari chizilgan bo'lib, unga romb o'rnatilgan. Uning yon tomonlari silindr yoki konus asosining diametriga teng. Rombga oval yozilgan.

To'p proektsiyalari. To'pning barcha proektsiyalari doiralar bo'lib, ularning diametri to'pning diametriga teng. Har bir proektsiyada markaziy chiziqlar chiziladi.

Diametr belgisi tufayli to'pni bitta proektsiyada tasvirlash mumkin. Ammo chizilgan rasmga ko'ra sharni boshqa sirtlardan ajratish qiyin bo'lsa, "shar" so'zini qo'shing, masalan: "Sfera diametri 45".

Tasvirlarni o'rganib chiqib, unda konus, silindr va to'rtburchaklar parallelepiped berilganligini aniqlay olasiz. Ular proeksion tekisliklarga nisbatan va bir-biriga nisbatan turlicha joylashgan. Qanday aniq?

Konusning o'qi proektsiyalarning gorizontal tekisligiga, silindrning o'qi esa proektsiyalarning profil tekisligiga perpendikulyar. Parallelepipedning ikki yuzi gorizontal proyeksiya tekisligiga parallel. Profil proyeksiyasida silindr tasviri parallelepiped tasvirining o'ng tomonida, gorizontal proyeksiyada esa pastda joylashgan. Bu shuni anglatadiki, silindr parallelepiped oldida joylashgan, shuning uchun parallelepipedning bir qismi kesik chiziq bilan frontal proyeksiyada ko'rsatilgan. Gorizontal va profil proektsiyalaridan siz silindrning parallelepipedga tegishini aniqlay olasiz.

Konusning frontal proektsiyasi parallelepiped proektsiyasiga tegadi. Biroq, gorizontal proektsiyaga asoslanib, parallelepiped konusga tegmaydi. Konus silindr va parallelepipedning chap tomonida joylashgan. Profil proektsiyasida ularni qisman qoplaydi. Shuning uchun silindr va parallelepipedning ko'rinmas qismlari kesilgan chiziqlar bilan ko'rsatilgan.

1. Sizga yaqin bo'lgan birinchi ustunlarda qancha shashka borligini chizilgan rasmga ko'ra hisoblang. Stolda nechta shashka bor? Agar ularni chizilgan rasmga ko'ra sanash qiyin bo'lsa, avval shashka olib, chizma yordamida ustunlarga qo'yib ko'ring. Endi vazifalarni to'g'ri bajarishga harakat qiling.

2. Shashka stolda to'rtta ustunda joylashgan. Chizilgan rasmda ular ikkita proektsiyada ko'rsatilgan. Agar oq va qora shashka teng sonli bo'lsa, stolda nechta shashka bor? Ushbu muammoni hal qilish uchun siz nafaqat proektsiya qoidalarini bilishingiz, balki mantiqiy fikr yuritishingiz kerak.

Istalgan qismning izometrik proektsiyasini bajarish uchun tekis va hajmli izometrik proektsiyalarni qurish qoidalarini bilishingiz kerak. geometrik shakllar.

Geometrik shakllarning izometrik proektsiyalarini qurish qoidalari. Har qanday tekis figurani qurish izometrik proektsiyalar o'qlarini chizishdan boshlanishi kerak.

Osonlikdan kvadratning izometrik proyeksiyasini aksonometrik o`qlar bo`ylab qurishda kvadrat tomonining uzunligining yarmi ikkala tomonga yotqizilgan. Olingan seriflar orqali o'qlarga parallel ravishda to'g'ri chiziqlar o'tkaziladi.

Ikkala yo'nalishda O nuqtadan X o'qi bo'ylab uchburchakning izometrik proektsiyasini qurishda uchburchak tomonining yarmiga teng bo'laklar yotqiziladi. Uchburchakning balandligi Y o'qi bo'ylab O nuqtadan chizilgan. Olingan seriflarni to'g'ri chiziqli segmentlar bilan ulang.

Olta burchakning izometrik proektsiyasini O nuqtadan bir o'qi bo'ylab qurishda, aylananing doirasi radiusi (ikkala yo'nalishda), ikkinchisida esa $H / 2$ yotqizilgan. Olingan seriflar orqali o'qlardan biriga parallel ravishda to'g'ri chiziqlar tortiladi va ularga olti burchakli tomonning uzunligi yotqiziladi. Olingan seriflarni to'g'ri chiziqli segmentlar bilan ulang.

O nuqtadan koordinatali o'qlar bo'ylab aylananing izometrik proektsiyasini qurishda uning radiusiga teng bo'laklar yotqiziladi. Olingan seriflar orqali o'qlarga parallel ravishda to'g'ri chiziqlar tortilib, kvadratning aksonometrik proektsiyasini oladi. 1, 3 tepaliklardan $3C$ radiusli CD va KL yo'ylarini torting. 2 nuqtalar 4 bilan, 3 bilan C va 3 bilan D bilan bog'langan To'g'ri chiziqlarning kesishgan joylarida aylananing aksonometrik proektsiyasini almashtirib, oval bo'lgandan keyin kichik yo'ylarning a va b markazlari olinadi.

Ta'riflangan konstruktsiyalar yordamida oddiy geometrik jismlarning aksonometrik proektsiyalarini bajarish mumkin.

2. Geometrik jismlar va ularning fazoviy holatlari

Har qanday model yoki detalning tuzilishi uning ish bajarish vazifasiga ko'ra o'zaro turli xil vaziyatda joylashgan har xil turdagi geometrik jismlar (sirtlar)dan

yoki ularning yig'indisidan iborat bo'ladi. Agar biron buyum yoki detal tarkibi bo'yicha ikki geometrik jism yig'indisidan iborat bo'lsa, ular bir biriga nisbatan ma'lum pozitsion va metrik munosabatda bo'ladi. Shu detalni yozma tavsiflash uchun detaldagi ikki geometrik jismning o'zaro egallagan vaziyatini aniq ko'ra bilish va uni aniq qilib yoza olish zarur bo'ladi. Shuning uchun ham ularni yozma tavsiflashda tarkibidagi har bir jismning tutgan holatini alohida va unga nisbatan boshqa jismlarning vaziyatlarini alohida ta'riflashga to'g'ri keladi. Dastlab jismning, albatta, proeksiyalar tekisligiga nisbatan egallagan holati aniqlanadi. Asosiy qiyinchilik ham aslida shu erdan boshlanadi. Chunki birinchi jismga nisbatan ikkinchi jism ma'lum metrik va pozitsion munosabatda joylashtirilsa, uni birinchi jismning qaysi tomoniga, shuningdek, qanday masofada joylashtiriladi va qanday aniqlikda ta'riflanadi, qanday ta'riflansa qulay va aniq tushunarli bo'ladi kabi masalalar kelib chiqadi. Bu jism tarkibini aniq bilish va aniq tasavvur qila olish va ma'lum darajada topqirlikni talab qiladi. Ana shu maqsadda har bir boshlang'ich geometrik jismni alohida-alohida tahlil qilishga to'g'ri keladi. Asosiy geometrik jismlar, masalan: prizma, piramida, silindr, konus, shar, xalqa va hokozalardan iboratdir.

PRIZMA. Ikki yoqi teng ko'pburchaklar va boshqa yoqlari to'rtburchaklardan iborat bo'lgan ko'pyoqlik.

PIRAMIDA. Yoqlaridan biri tekis ko'pburchak bo'lib, qolgan yoqlari esa umumiy uchga ega bo'lgan uchburchaklardan tuzilgan ko'pyoqlik.

SILINDR. To'g'ri chiziqning unga parallel to'g'ri chiziq atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt silindr sirti va u o'rab turgan jism silindr deyiladi.

KONUS. To'g'ri chiziqning aylanish o'qini kesib uning atrofida aylanishdan hosil bo'lgan sirt konus sirti, o'rab turgan jism konus deyiladi.

SHAR. Aylananing o'z diametri atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt sfera deyilib, u o'rab turgan qismi shar deyiladi.

Model yoki detallar tarkibida ishtirok etayotgan geometrik jismlar ko'pincha xususiy holda uchraydi. Masalan, ular umumiy o'qqa ega bo'ladi yoki H va V ga nisbatan xususiy vaziyatlarda joylashadi. Shuning uchun ham har bir geometrik

jismning fazodagi har xil holatlarini tekshirayotganimizda asosiy e'tibor ularning xususiy vaziyatlariga qaratiladi. Jismga tavsif berilganda uning shakli va holati qo'shib aytiladi. Masalan, prizma haqida aytilganda u vertikal, gorizontal so'zlari qo'shib aytilishi mumkin. Bunda uning yon qirralari asosiy aniqlovchi rolni o'ynaydi, ya'ni aytilgan iboralar yon qirralarining proeksiyalar tekisligiga nisbatan tutgan vaziyatiga nisbatan aytiladi. Agar yon qirralari H ga perpendikulyar joylashgan bo'lsa, prizma vertikal prizma, H ga parallel joylashgan bo'lsa gorizontal prizma deyiladi.

Prizma gorizontal holatda V ga yoki W ga parallel joylashgan bo'lishi ham mumkin. Bu aytilganlar silindr sirtiga ham to'la taaluqlidir.

Piramida konus bilan o'xshash bo'lib ularning holatiga uchlari va o'qlari aniqlik kiritadi. Endi ana shu geometrik jismlarni alohida-alohida ko'rib, ularning ta'rifiga e'tibor beraylik.

- Uchi yuqoriga qaragan muntazam oltiburchakli to'g'ri piramida
- Uchi yuqoriga qaragan oltiburchakli kesik piramida
- Uchi yuqoriga qaragan to'g'ri doiraviy konus
- To'g'ri doiraviy vertikal silindr. O'qi H ga perpendikulyar to'g'ri doiraviy

Tavsif avvaldan kelishib, shartlashib olingan qonun-qoidalarga va shartli yo'nalishlarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Masalan, biron shaharning joylashgan o'rni geografik kartasida shimoldan janubga tortilgan meridian va ularga perpendikulyar o'tkazilgan parallellarga nisbatan aniqlanadi. Xuddi shunday, biron jismni tavsiflash uchun oldi va orqasi, chap va o'ng yonlari, usti va osti kabi tushunchalari qaysi yo'nalishga nisbatan aytilishi lozimligini avvaldan bilishi va kelishib olinishi shart. Ana shu maqsadda, biror geometrik sirtini, masalan parallelepiped (to'g'ri burchakli prizma)ni Dekard koordinatalar sistemasida qabul

qilingan proyeksiy tekisliklariga nisbatan mos holda (chizmada berilgan holatda) joylashtirib, unga nisbatan o'ng, chap, orqa, oldi, usti va osti termin-ifodalari bilan bog'liq korinishlarni qabul qilamiz va ularga oid tayanch tushunchalarga ega bo'lamiz. Yozma tavsif jarayonida ham ana shu shartlarga rioya qilish va ko'rinishlarni rasmiylashtirish amal qilinadi.

Bundan tashqari jism tarkibidagi elementlarni, ya'ni qismlar joylarini aniqlashda simmetriya o'qlari katta ahamiyatga ega. Quyidagi shaklda proeksiyalardagi simmetriya o'qlari va ularning nomlanishi keltirilgan. Bu shartliliklar yaqqol tasvirlar va unga mos ravishda ortogonal proeksiyalarda ham tasvirlangan. Bu qabul qilingan shartli tushunchalar o'quvchining ko'z oldida hamma vaqt turishi kerak. Ana shunday qilganda o'quvchining fazoviy tasavvuri shakllanib boradi va rivojlanadi.

3. Geometrik jismlarning o'zaro kesishuvini yasash

Misol. Rasmda ko'rsatilgan piramida va prizmaning kesishuvini hosil qilish talab qilinsin. Piramidaning asosi tomoni 60 ga teng bo'lgan kvadrat, balandligi 80. Prizmaning asosi radiusi 25 ga teng bo'lgan aylanaga ichki chizilgan muntazam ko'pburchak, balandligi 60 ga teng.

Dastlab piramidaning asosini, ya'ni tomoni 60 ga teng bo'lgan kvadrat tekislikda chizib olinadi. - полилиния buyrug'i tanlanadi. Ekranda ixtiyoriy nuqta sichqoncha bilan ko'rsatilib, vertikal yo'nalish tanlanadi va klaviaturadan 60 raqami yozilib Enter bosiladi. So'ngra sichqoncha bilan gorizontal yo'nalish ko'rsatilib yana 60 raqami klaviaturadan kiritiladi. Xuddi shunday kvadratning uchunchi tomoni chiziladi. To'rtinchi tomonni chizish uchun sichqonchanning o'ng tugmasini chizma ustida bosib, chiqqan buyruqlar ro'yxatidan Замкнуть tanlanadi.

 - круг (aylana) buyrug'i bilan markazi kvadratning markazida joylashgan radiusi 25 ga teng bo'lgan aylana chiziladi. Aylana markazini sichqoncha bilan topish uchun kvadrat tomonlarining o'rtasiga sichqoncha bilan yaqinlashamiz, Середина markeri

paydo bo'lgach markazga qarab yura boshlaymiz. Shunda 36–rasm,a da ko'rsatilgan kvadrat tomonlari o'rtasining kesishuviga sichqonchani bosib aylana markazi topiladi. So'ngra klaviaturadan aylana radiusi 25 raqami yozilib Enter bosiladi.

 - **МНОГОУГОЛЬНИК** (ko'pburchak) tugmasi tanlanadi. Buyruq qatoridagi **Число сторон** (tomonlar soni) so'rog'iga 6 raqami yozib Enter bosiladi. **Укажите центр многоугольника** (ko'pburchak markazini ko'rsating) so'rog'iga esa sichqoncha bilan aylanaga yaqinlashamiz so'ngra uning markaziga yaqin borib **Центр маркер** paydo bo'lgach, (36-rasm,b) sichqoncha tugmasi bosiladi. Yana bir marta Enter tugmasini bosilib, ko'pburchak aylanaga ichki (вписанный) chizilishi tasdiqlanadi. Sichqoncha bilan aylana chizig'iga qarab yuriladi, aylana chekkasi (kvadrant) markeri (41-rasm,v) topilgach sichqoncha tugmasi bosiladi.

36-rasm

Endi bu tekis shakllarni ko'tarish (o'stirish) orqali fazoviy shakllarni yasaymiz. Dastlab kvadratni berilgan balandlikka biror burchak ostida torayish asosida o'stirish orqali piramida chiziladi.

 - **ВЫДАВИТЬ** (o'stirish) buyrug'i tanlanadi. Kvadrat ustiga sichqonchani bosib belgilanadi. Enter yoki пробел bosilib belgilash to'xtatiladi. Buyruqlar qatoridagi **Глубина выдавливания** (o'stirish balandligi) so'rog'iga 80 raqami yozilib Enter bosiladi, so'ngra **Угол сужения для выдавливания** (ustirishdagi torayish burchagi) so'rog'iga 20,55605 raqami yozilib Enter bosiladi. ($\text{tg}\alpha=30/80$)

Endi ko'pburchakni o'stirish orqali prizma hosil qilinadi. - выдавить (o'stirish) buyrug'i tanlanadi. Ko'pburchak ustiga sichqoncha tugmasi bosib belgilanadi. Enter yoki пробел bosilib belgilash to'xtatiladi. Buyruqlar qatoridagi Глубина выдавливания (o'stirish balandligi) so'rog'iga 60 raqami yozilib Enter bosiladi, so'ngra Угол сужения для выдавливания (o'stirishdagi torayish burchagi) so'rog'iga 0 raqami yozilib Enter bosiladi.

Chizmada ortiqcha bo'lgan aylana sichqoncha bilan ajratiladi va klaviaturadagi Delete tugmasi bilan yo'q qilinadi.

Лист qatiga o'tiladi. Лист qatida bitta Ko'rinish oynasi paydo bo'ladi. Ko'rinish oynasini to'ldirib chizilgan shakllarning yuqoridan ko'rinishi paydo bo'ladi. Ko'rinish oynasini belgilab Delete tugmasi bilan yo'q qilamiz. Ekranda toza Лист qoladi.

a)

b)

v)

37-rasm

Xuddi yuqorida keltirilgan misoldagi kabi Listda to‘rtta ko‘rinish oynasi hosil qilinadi, har bir ko‘rinish oynasi uchun proyeksiyalash tekisligi va har ko‘rinish oynalariga 1:1 masshtab tanlanadi (37-rasm,a).

 - сккрытие линии (orqa chiziqlarni yashirish) orqali har bir ko‘rinish oynalari uchun ketma-ket orqa chiziqlarini ko‘rinmas qilib olamiz (37-rasm,b).

 - объединение (birlashtirish) tugmasi bilan ikki ob‘yekt bir-biriga bog‘lanib bir ob‘yektga aylantiriladi (37-rasm, v).

Topshiriq. Yuqorida olingan ko‘nikmalardan foydalanib:

1) asosining radiusi 25 va balandligi 100 bo‘lgan konus bilan radiusi 25 ga teng bo‘lgan sharning kesushuvini yasang. Shar markazi konus asosidan 50 masofada joylashgan (38-rasm,a),

2) radiusi 25 ga va balandligi 80 ga teng bo‘lgan silindr bilan asosining radiusi 25 va balandligi 100 ga teng bo‘lgan konus kesishuvini yasang. Silindrning yon sirti konus asosiga urunib o‘tadi (38-rasm,b).

3. Silindr radiusi 50 va balandligi 20, konus asosining radiusi 30 va balandligi 100, o'lchamlari 20, 70, 80 (mos ravishda eni, bo'yi, balandligi) prizmadan tashkil topgan uch shakilning kesishuvini yasang. Uchala shakl asoslari bir tekislikda joylashgan. (38-rasm,v).

1) 2) 3)

4. Geometrik modellashtirish

Model lot. *modulus*- nusxa, namuna degan ma'nolarni anglatib, modellashtirish - namuna yoki nusxa yaratish degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni modellashtirish shunday bir nusxa namunani yaratishni talab etadiki ushbu nusxa haqiqiy (real) ob'ekt haqida to'liq yoki etarli darajada axborot berishi, tasavvur berishi lozim.

Turli soha mutaxassislari o'z faoliyatlarida turli modellardan foydalanadilar. Shu jihatdan ham modellashtirish turlicha bo'lib: matematik modellashtirish, kompyuterda modellashtirish, raqamli modellashtirish, molekulyar modellashtirish, statistik modellashtirish, tizimli modellashtirish kabi ko'plab turlari mavjud, ammo har qanday modellashtirish jarayoni uchta elementdan iborat:

1. Sub'ekt (tadqiqotchi);
2. Tadqiqot ob'ekti;
3. Tadqiqotchi sub'ekt va tadqiqot ob'ekti munosabatlarini akslantiruvchi model'.

Har qanday model' quyidagi asosiy talablarga javob berishi lozim:

Adekvatlik, ya'ni model'ning real ob'ekt haqida axborot berishi, uning ahamiyatli xususiyatlarini o'zida namoyon etishi, akslantirishi;

Aniqlik, ya'ni modellashtirish asosida olingan natijalarning real ob'ektga qanchalik darajada mos kelishi va etarli bo'lishi. Bunda real ob'ekt haqidagi dastlabki axborotlar model qurish uchun etarli bo'lishi kerak;

Universallik, ya'ni model'ning bir turdagi masalalarni echimini topishda qo'llanilishi, betakrorligi; Bu narsa model'ni keng ko'lamdagi masalalar echimini topishda qo'llanilishini ifodalaydi.

Maqbullik, maqsadga muvofiqlik – ya'ni model' kamxarajat bo'lishi, ortiqcha xarajatlarni keltirib chiqarmasligi lozim.

Modellashtirish bir nechta bosqichlardan iborat bo'lib, asosan uchta bosqich ahamiyatlidir. Bular:

Birinchi bosqich original ob'ekt haqida ma'lum bir bilimlarga ega bo'lishni talab etadi. Ya'ni modellashtiriladigan ob'ekt haqida qanchalik ko'p ma'lumot mavjud bo'lsa modellashtirish jarayoni shunchalik oson kechadi.

Ikkinchi bosqichda model'ning o'zi mustaqil tadqiqot ob'ekti sifatida qaraladi. Tadqiqotning bunday usulida model' analiz qilinadi, eksperimentdan o'tkaziladi va kutilayotgan natijalar bilan solishtiriladi.

Uchinchi bosqichda model'da tadqiq qilingan bilimlar original ob'ektga ko'chiriladi. Ya'ni model' berayotgan axborot original ob'ekt bilan solishtiriladi va haqqoniyligi tekshiriladi.

2D modellashtirish haqida tushunchasi.

2D tushunchasi butun dunyoda va ilmiy adabiyotlarda keng ommalashgan bo'lib d harfi inglizcha dimension (o'lcham) so'zining bosh harfi bo'lib 2D – ikki o'lchamli ma'nosini anglatadi.

Kundalik hayotimizda olib boradigan yozma axborotlarimizning aksariyati 2D asosida olib boriladi. Ya'ni oddiy qog'oz varog'i ikki o'lchamli bo'lib shu qog'oz 2D modellashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Yozma axborotlarni o'zi 2D bo'la olmaydi, lekin unda keltiriladigan grafik axborotlar (sxemalar, grafiklar, fotosuratlar, chizmalar) 2D asosida bajarilgan hisoblanadi.

Har qanday muhandis-loyihachi 2D modellashtirish asoslarini mukammal bilishi zarur.

Geometrik modellashtirish.

Fazoviy ob'ektlarni geometrik elementlar va o'lchamlar asosida modellashtirish geometrik modellashtirish deyiladi. Bunda ob'ektlarning fizikaviy, kimyoviy, biologik xususiyatlari e'tiborga olinmaydi.

Geometrik modellashtirishni amalga oshirish yoki undan foydalanish uchun ma'lum bir bilimlarga ega bo'lish lozim.

Geometrik modellashtirishning birinchi bosqichi.

Geometrik modellashtirish uchun elementar geometriya, chizma geometriya qoidalarini bilish talab etiladi.

Geometrik modellashtirish elementlari nuqta, chiziq (to'g'ri chiziq), sirt (tekislik)dir. Shu o'rinda ushbu elementlarning uzviy bog'liqligini unutmaslik lozim. Ya'ni:

Har qanday sirt chiziqlar to'plamidan iborat, chiziqlar esa nuqtalar to'plamidan tashkil topadi. Demak sirtni nuqtalar to'plamidan iborat deb qarash mumkin.

Chiziqni xususiy holi to'g'ri chiziqdir, kesma to'g'ri chiziqning bir bo'lagi. Har qanday to'g'ri chiziqdan kesma ajratib olish mumkin, har qanday kesma orqali cheksizlikka yo'naltirilgan bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin.

Har qanday sirtni yasovchilari va yo'naltiruvchilari mavjud. Tekislik yasovchisi va yo'naltiruvchisi to'g'ri chiziqlardan iborat sirtidir. Har qanday sirtga tegishli nuqta shu sirtga tegishli bo'lgan chiziqqa tegishli bo'ladi.

Har qanday modellashtirishda apparat (qurilma) mavjud bo'lganidek geometrik modellashtirish apparati ham mavjuddir.

Chizma geometriya kursidan ma'lumki x, y, z koordinata o'qlariga ega bo'lgan qurilma geometrik modellashtirish apparati bo'lib, ushbu o'qlarning o'zaro joylashuviga qarab model sodda yoki murakkab xususiyat kasb etadi (asosiy ko'rinishlar va aksonometrik ko'rinishlarni eslang).

Geometrik modellashtirishda qabul qilingan standart qoidalari - O'zDST talablarini bilish modelni to'g'ri o'qishni va hammabopligini ta'minlaydi. Ya'ni:

- Modellashtirish uchun format tanlash O'zDST 2.301-96 (Formatlar)ga asosan;
- Model'ni formatga joylashtirish O'zDST 2.302-97 (Masshtablar)ga asosan;
- Model'da chiziq turlari O'zDST 2.303-97 (CHizma chiziqlari) ga asosan;
- Model'dagi yozma axborotlar O'zDST 2.304-97 (SHrifflar), O'zDST 2.104-68 (Asosiy yozuv) ga asosan;
- Model' ko'rinishlari soni va ularni proeksion bog'lanishi O'zDST 2.305-97 (Ko'rinishlar, qirqimlar, kesimlar) ga asosan;
- Model'ning geometrik axborotlari O'zDST 2.307-96 (O'lcham qo'yish qoidalari) ga asosan bajarilishi zarur.

Tasvir 1

Modellashtirishning ikkinchi bosqichi.

Geometrik modellashtirish apparati ortogonal (to'g'ri burchakli) proektsiyalash usuliga asoslangan. Tasvir 8.1 da ikkita geometrik figuradan iborat detal olddan va ustdan ko'rinishlari tasvirlangan. Birinchi geometrik figura xususida aniq aytish mumkinki – bu kesik konus, ammo ikkinchi geometrik figura noaniqlikka ega. Bu pralleloiped, prizma yoki sirt bo'lishida mumkin. Tasvir 2-a 0 keltirilgan geometrik figuraning ikkita ko'rinishi uni aniq bir geometrik figura deb nomlash uchun etarli emas. Tasvir 2-b da keltirilgan geometrik figuralarning istalgan biri ushbu ikki ko'rinishga mos keladi.

Demak ayrim geometrik figuralar haqida fikr yuritish uchun yoki tasavvurga ega bo'lish uchun uchinchi bir ko'rinishga ham ehtiyoj sezilar ekan.

Тасвир 2-а

Тасвир 2-б

Modellashtirishning uchinchi bosqichi.

Ortogonal proektsiyalash usuliga asoslangan geometrik modellashtirish apparati va O'zDST talablari asosida bajarilgan model' original ob'ekt ma'lumotlarini o'zida mujassamlashtiradi va unga tenglashtiriladi (tasvir 3).

Bugungi kunda geometrik modellashtirishga bo'lgan asosiy ehtiyoj shundan iboratki kompyuterda turli hodisa va jarayonlarni modellashtirish uchun fazoviy ob'ektlarning geometrik modellari zarur. O'ch o'lchamli geometrik modellarga to'rtinchi, beshinchi, oltinchi va h. parametrlarni bergan holda, ma'lum bir shartlar asosida murakkab muhandislik masalalarning maqbul echimlarini topish mumkin. Tasvir 4 da SAAB avtomobil'sozlik kompaniyasi yangi yaratilgan avtomobil modelini kompyuterda modellashtirish asosida avtomobil'ning to'qnashuv jarayonini sinovdan o'tkazganligi keltirilgan.

Umumiy xulosa

Geometrik tushunchalarni mavhumlashtirib, ideallashtirib o'rganadi. Masalan, silindrsimon idishning asosi doiradan bir oz farq qilishi, yasovchisi to'ppa-to'g'ri bo'lmasligi mumkin, sirti qalinlikka ega, asosi bilan yon sirti tik tutashmay, silliqlangan bo'ladi, lekin Geometriyada bu kabi tafsilotlar soqit qilinadi. Shunday yo'l bilan o'lchamlarga ega bo'lmagan nuqta, har ikki tomonga cheksiz davom etuvchi to'g'ri chiziq kabi tushunchalar, parallellik, simmetriklik kabi munosabatlar hosil qilinadi. Buning evaziga tatbiq doirasi juda keng, ma'lum ma'noda mutlaq va universal tabiatli qonuniyatlar aniqlanadi.

G.ga oid dastlabki ma'lumotlar Qadimgi Bobil va Misrda kuzatuv yo'li (empirik usul) bilan to'plangan. Mas, bir juft parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tsa, hosil bo'lgan 8 ta burchakdan to'rttadani o'zaro teng; tomonlari 3, 4 va 5 birlik bo'lgan uchburchakning bir burchagi to'g'ri. Geometrik xossalarni to'plash yunonlar tomonidan davom ettirilgan. Bu muammo ustida mushohada ayrim dalillarni boshqalaridan sof mantiqiy yo'l bilan chiqarishga olib kelgan. Tayin geometrik xossani mantiqiy mushohada bilan keltirib chiqarish isbot, isbotlangan xossa esa teorema deb atala boshlagan. Dastlabki shunday dalillardan biri Fales (mil. av. 625-548 yillar) teoremasidir. Yunon faylasufi Pifagor akademiyasida mantiq va mat. muhim o'rin tutib, muntazam teoremlar isbotini izlash bilan shug'ullanishgan. Tabiiyki, bunda imkoni boricha oz dalildan boshqa barcha dalillarni keltirib chiqarishga urinilgan. Bu urinishlar yakuni sifatida Yevklid o'zining mashhur „Negizlar“ asarini yaratadi. Bu asar nafaqat mat. tarixida, balki umuman tafakkur taraqqiyotida beqiyos o'rin tutib, 2000 yil davomida mantiqiy mushohada namunasi bo'lib xizmat qildi. „Negizlar“ da Yevklid nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik, tenglik, to'g'ri chizik yoki tekislikning nuqtadan o'tishi (insidentlik) kabi tushunchalarni asos qilib olib, kesma, burchak, ko'pburchak, parallellik, perpendikulyarlik kabi tushunchalarga ta'rif beradi. Xuddi shu singari 10 ta geometrik dalilni isbotsiz qabul qiladi (ular aksiomalar va postulatlar deb atalgan) va birin-ketin teoremlarni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. U. Abdullayev. “chizma geometriya va chizmachilik asoslari”. T. “O'zbekiston”. 1999.
2. A.Abdurahmonov. “Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi”. T. “Cho'lpon”.2005.
3. J.Mirhamidov, G.Alaviya, H.Abidov. “Perspektiva va perspektivada soyalar”. T. “O'zbekiston”.2005.
4. T.Azimov/ Chizma geometriya amaliy darslar uchun/T/2008/
5. Xorunov R. Chizma geometriya kursi. – Toshkent: O'qituvchi, 1997.

6. Sobitov E. Chizma geometriya kursi. – Toshkent: O’qituvchi, 1993.
7. Murodov Sh. va boshqalar. Chizma geometriya kursi. – Toshkent: O’qituvchi, 1988.
8. Abdullayev U. Chizma geometriya va chizmachilik asoslari. – Toshkent: O’zbekiston, 1999.
9. Raxmonov I. Chizmalarni chizish va o’qish. – Toshkent: O’qituvchi, 1992.
10. Ismatullayev R. Chizma geometriya. – Toshkent: O’qituvchi, 2005.
11. J.Yodgorov va boshqalar. Chizmachilik. – Toshkent: O’qituvchi, 1991.

Ilovalar:

Kvadrat asosli piramida

Uchburchakli prizma

Shar
Khan Academy
Silindr

To'rtburchakli prizma

1

2

3

4